

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

**2025-12/5
Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2025

Bosh muharrir:*Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.***Bosh muharrir o‘rinbosari:***Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.***Tahrir hayati:**

Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.
Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.
Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.
Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.
Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.
Ametov Yakub Idrisovich, b.f.d., prof.
Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.
Bahodirova Feruza Bahodir qizi, PhD, dots,
Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.
Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.
Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.
Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.
Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.
Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.
Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.
Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.
Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.d., dos.
Jumaniyozov Otaboy, f.f.d., prof.
Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.
Jumanov Murat Arepbayevich, b.f.d., prof.
Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.
Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.
Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.
Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc
Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.
Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.
Qutliyev Uchqun Otaboyevich, f-m.f.d., prof.
Lamers Jon, q/x.f.d., prof.
Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.
Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.
Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.
Matniyozova Hilola Xudoyberganovna, b.f.d., prof.
Masharipova Feruza Jumanazarovna, PhD

Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.
Najmeddinov Axmad Raxmatovich PhD, dotsent
Pazilov Abdvayeit, b.f.d., prof.
Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.
Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.
Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.
Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.
Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.
Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.
Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, PhD
Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.
Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.
Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.
Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.
Safarov Alisher Karimdjaniyevich, b.f.d., dos.
Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.
Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.
Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.
Tojibayev Komiljon Sharobitdinovich, b.f.d., akad.
Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.
Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.
Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.
Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.
Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.
Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.
O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.
O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.
Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.
Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.
Xudayberganova Durdona Sidiqovna, f.f.d.
Yuldashev Xamza Kamalovich, PhD
Zaripova Ranojon Zaripovna, PhD, dotsent

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№12/5 (133), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2025 y. – 276 b. – Bosma nashrning elektron varianti - <https://www.mamun.uz/bulletin>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

© Xorazm Ma‘mun akademiyasi noshirlik bo‘limi, 2025

Saidova Z.X., Qiyomova Sh.Sh. Analysis of phraseological units expressing negative psychological states in english and uzbek	103
Saidova Z.Kh., Ruzmatova G.G. Understanding stability through metaphorical models: pressure, burden, heart, darkness, and balance	106
Salimova D.F. Bolalarda fonologiyaning o'zlashtirilishi bo'yicha tajribaviy tadqiqotlar tahlili	108
Salohiddinova M.B. Ergonomika tushunchasi va uning lingvistik talqini	111
Salomova G.A. Ingliz–o'zbek ilmiy matnlarida termin va qisqartmalar tarjima masalalari	113
Samiyeva I.M. Badiiy asarlarda obraz tadqiqining nazariy aspektlari	116
Sattorova M. Xalq kitoblarining ayrim janr xususiyatlari sharhi	118
Saydaliyeva M.Sh. Film diskursini tahlil qilishda tilshunoslik metodlari	121
Saydjanovna K.D. Ingliz va o'zbek tillaridagi antonimlarning diskursda qo'llanishi	123
Saydullayeva B.S. The cultural role of anthroponyms in naming system	127
Saydullayeva D.I. "Majolis un-nafois" da ikki tilli ijod talqini: zullisonaynlikdan translingval poetikaga	129
Sharipova S.S. Pragmatic characteristics of uzbek and english idioms	132
Sharopova Ch.Sh. Badiiy diskurda yumor va satiraning sotsiokulturologik aspektlari	134
Shodmonova S.Sh. "Majolis un-nafois"da keltirilgan Jaloliddin Rumiy obrazi: adabiy-tarixiy tahlil	137
Shukurova M.A., Hikmatulloeva A.Sh. Ingliz va o'zbek xalq maqollarining leksik-semantik xususiyatlari	140
Shukurova M.A., Mustafoyeva U.K. Ingliz va o'zbek tillarida emotivlikni ifodalovchi leksik va stilistik vositalar	143
Sodiqova S.I. Shaxs ikkilamchi nominatsiyasining siyosiy diskursda qo'llanilishi	146
Suvanova X.B. Cognitive linguistics: theoretical foundations and applications	148
Tairova M.A. Mamlakatshunoslik terminlarining sohaviy ko'lamlari	151
Talibjanova A.L. Yoshlar nutqida slengning lingvomadaniy xususiyatlari va uning ommaviy kommunikatsiyadagi funksional roli	154
Taxirova M. O'zbek tili korpusi birliklarini semantik teglash masalalari	156
To'rayeva L.O. Erkin Vohidov ijodida mavzu va badiiy ifoda tasviri	159
Tolibayev D. Politeness and Kinship: Linguocultural Functions of Address Terms in Korean and Karakalpak	162
Toshboyeva D.A. Kuzminova I.A. va Laktionova N.M. larning rus qalpoq leksikasi haqidagi nazariy qarashlari	166
Tosheva N.Sh. Zamonaviy o'zbek nasrida mifologik obrazlar stilizatsiyasi va metaforizatsiyasi	169
Turdiqulova K. Muhammad Ismoil she'riyatida qofiyaning ifodalovchilari	172
Tursinbayeva Sh.A. Badiiy matnda detalning lingvomadaniy ahamiyati	176
Tursunov M.M., Fakhriyeva D.O. Phraseological units containing lexemes related to the semantic field "fruits and vegetables" in english and uzbek languages	179
Umarova S.S. Metaphorical representation of emotions in english and uzbek: a linguocultural perspective	182
Usmonova M.U. O'zbek tili korpus lingvistikasining shakllanishi va taraqqiyoti	185
Valiyeva N.D. "Magic/Sehr–Jodu" konseptini ifodalovchi leksik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari	188
Xayrullayeva M.A. O'tkir Hoshimovning "Qalbingga quloq sol" qissasidagi metaforik birliklarning leksik-semantik tahlili	190
Xo'jamova L. Charlz Dikens romanlaridagi frazeologizmlarning tipologiyasi va ularni o'zbek tiliga tarjima qilishdagi muammolar	193
Xodjayeva G.B. Texnika va ilm-fan sohasidagi o'zlashmalar	195
Xodjayeva Sh.R. Shekspir asarlaridagi erkalash birliklari tarjimasining pragmatik xususiyatlari	198

Xudayqulova G.K. Jahon tilshunosligida frazeologiyaning tarixiy rivojlanishi	202
Xurbojev O.X., Gavharoy I. Nutqiy muloqotda lingvistik vositalarning ahamiyati	205
Yavminova N.M. Semantic features of material science terms in uzbek and english languages	208
Yodgorov U.S. Korpusdagi qidiruv asosida past va yuqori chastotali frazemalarni topish algoritmi	210
Yodgorova Z.G. Modallik va madaniyat til orqali milliy dunyoqarashning ifodalanishi	216
Yoqubova Z. Stomatologik terminlarning nazariy tadqiqi va rivojlanish bosqichlari	218
Yuldashev D.T., Kalandarova Sh. Shuhrat Matkarim hikoyalarida iboralarning ishlatilishi	221
Yusufova Z.A. The Concept of Marriage in Jane Austen's Mansfield Park	225
Yusupova A.M. Abstraksiya freymi asosidagi metaforalar tahlili	228
Yusupova D.U. Hissiyotning tilshunoslikdagi o'rni	232
Yusupova K.Q. Reklamaning fonosemantik strukturasi tashkil qiluvchi fonetik vositalarning tahlili	234
Yusupova Sh. Nutqiy ta'sir turlari bo'yicha nazariy qarashlar tahlili	237
Ziyaudinova G. Muhiddin Omon lirikasida vaqt konsepti: poetik zamonning falsafiy talqini	241
Абдуллаева Н.С. Комплексный анализ проявлений фонологической и фонетической нейтрализации в английском и русском языках как элементов их звуковых систем	244
Бабаджанова Т.Б., Мухиддинова З.Ш., Абдугаффаров А.А. Идея свободы у Достоевского в современном мире: свобода как испытание	246
Гофурова Ж.Б. Эволюция образа Амира Темура в русской и узбекской литературных традициях XX–XXI вв.	250
Козиева И.К. Проблемы исторической периодизации антропонимии тюркских языков	252
Норбоева Д.Ж. Проблемы перевода терминов психологии управления и пути их решения	256
Расулова Н. Эстетические особенности произведений Хамзы Хакимзаде Ниязи	260
Рахимов Ж.И. Глобализация и язык: развитие терминологии икт в русском и узбекском языках	262
Сабирова Н., Хўжаева М. Reklamaning fonosemantik strukturasi tashkil qiluvchi fonetik vositalarning tahlili	265
Сулейманова Н.М. Художественный перевод как фактор развития межкультурного диалога	268
Холмурадова Л.Э. Фразеологическая единица как отражение культурных смыслов в языковой картине мира	272

UO'K 821.512.133–1:115

MUHIDDIN OMON LIRIKASIDA VAQT KONSEPTI: POETIK ZAMONNING FALSAFIY TALQINI

G.Ziyaudinova, o'qituvchi, Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhiddin Omon lirik asarlarida vaqt konseptining poetik talqini va falsafiy mazmuni tahlil qilinadi. Shoir lirikasida vaqtning oqim, xotira, kutish, o'tkinchilik, abadiylik kabi ma'no qatlamlari metaforik va simbolik obrazlar orqali ochib beriladi. Tadqiqotda vaqtning poetik modeli kognitiv va estetik yondashuv asosida o'rganilib, Omon poetikasining milliy-madaniy ildizlari, individual badiiy qarashlari hamda zamonaviy she'riyatdagi o'rni yoritiladi. Maqola vaqtning poetik kechinma sifatidagi talqinini, shoirning ruhiy olami va falsafiy qarashlarini ifodalovchi asosiy konsept sifatidagi funksional xususiyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: vaqt konsepti, poetik zamon, metafora, lirika, falsafiy talqin, kognitiv yondashuv, obrazlar tizimi.

Аннотация. В данной статье рассматривается концепт времени в лирике Мухиддина Омона, его поэтическая структура и философская интерпретация. В поэтическом мире автора время предстает как течение, память, ожидание, мимолетность и вечность, раскрываемые посредством метафорических и символических образов. Поэтическая модель времени анализируется с когнитивной и эстетической точек зрения, освещаются культурные истоки поэтики Омона, его индивидуальное художественное мышление и место в современной узбекской литературе. Показано, что время функционирует как ключевой концепт, отражающий внутренний мир поэта и его философские размышления.

Ключевые слова: концепт времени, поэтическое время, метафора, лирика, философская интерпретация, когнитивный подход, система образов.

Abstract. This article examines the concept of time in Muhiddin Omon's lyrical poetry, focusing on its poetic structure and philosophical interpretation. The study explores how layers of meaning—such as flow, memory, transience, waiting, and eternity—are embodied through metaphorical and symbolic imagery. The poetic model of time is analyzed from cognitive and aesthetic perspectives, highlighting the cultural foundations of Omon's poetics, his individual artistic worldview, and his contribution to modern Uzbek poetry. The article demonstrates how time functions as a central concept reflecting the poet's inner world, emotional states, and philosophical reflections.

Key words: concept of time, poetic temporality, metaphor, lyric poetry, philosophical interpretation, cognitive approach, imagery system.

Zamonaviy o'zbek lirikasida vaqt konsepti badiiy tafakkurning eng muhim kategoriyalaridan biri sifatida alohida ilmiy e'tiborni talab etadi. Vaqt nafaqat falsafiy tushuncha, balki inson ongining dunyoni idrok etishiga, xotira va kechinmalarni tartibga solishiga, ruhiy jarayonlarni anglashiga xizmat qiluvchi universal kategoriya hisoblanadi. Adabiyotda esa vaqt poetik tasvirning markaziy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, obrazlar tizimi, hissiy holatlar, dramatik holatlarning dinamikasini belgilovchi asosiy unsur sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, vaqtning poetik talqini shoirning estetik qarashlari, falsafiy dunyoqarashi va badiiy tafakkurining tabiatini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhiddin Omon lirikasida vaqt tushunchasi murakkab, ko'p qatlamli va rang-barang ma'nolarda talqin qilinadi. Shoir yaratgan obrazlar tizimida vaqt oqim, xotira, abadiylik, o'tkinchilik, kutish, ruhiy kechinma, insonning hayotiy yo'li kabi mazmunlarda namoyon bo'lib, metaforik va simbolik ifodalar orqali yangi badiiy ko'rinish kasb etadi. Omon poetik tafakkurida vaqtning kechinma sifatidagi talqini turli poetik modellar orqali ochiladi: tabiat manzaralari, fazoviy obrazlar, yorug'lik va soya munosabatlari, mavsumlar, kecha va kunduzning ramziy ma'nolari shoirning falsafiy mushohadalari bilan uyg'unlashadi.

Muhiddin Omon lirik matnlarida vaqt konsepti badiiy dunyoqarashning markaziy unsurlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shoir she'riyatida vaqtning tasviri oddiy xronologik jarayon sifatida emas, balki inson ruhiy olamini belgilovchi, kechinmalarni tartibga soluvchi, hayotning mohiyatini anglashga xizmat qiluvchi murakkab falsafiy kategoriya sifatida talqin qilinadi. Omonning poetik tilida vaqtning oqimi, to'xtashi, tezlashuvi, sekinlashuvi, uzilishi yoki davomiyligi kabi holatlar metaforik shaklda ko'rinadi. Bu jarayonda shoir vaqtni moddiy hodisa sifatida emas, balki *kechinma*, *xotira* va *falsafiy mushohada* bilan o'lganadigan ichki kategoriya sifatida talqin qiladi.

Kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan vaqt inson ongidagi universal konseptlardan biridir. Omonning vaqt modelida ushbu universal tushuncha milliy poetic ramzlar, tabiat hodisalari, inson taqdiriga oid falsafiy qarashlar bilan uyg'unlashgan.

Muhiddin Omon vaqt konseptini turli poetik modellar orqali ifodalaydi. Ulardan eng muhimlari quyidagilardir:

“Vaqt — oqim” modeli. *Vaqtning oqim sifatida talqin qilinishi Omon she'riyatining eng barqaror metaforik tamoyillaridan biridir. Bu oqim: daryo, yomg'ir, shamol, bulut siljishi kabi obrazlar orqali ifodalanadi. Vaqtning oqim sifatida tasvirlanishi inson hayotining o'tkinchiligi, hech narsa o'zgar olmay qolmasligi, har bir lahzaning qaytarilmasligi g'oyasini ta'kidlaydi. Oqim metaforasi shoirning falsafiy dunyoqarashida “hayotning o'zi—harakat” tamoyilini yoritadi.*

“Vaqt — xotira” modeli. *Shoir uchun vaqt o'tgan lahzalar yig'indisi emas, balki xotira orqali yashaydigan ma'nolar tizimidir. Xotira esa: soyalar, izlar, aks-sado, ohang, eski suratlar kabi poetik obrazlarda aks etadi. Bu modelda vaqt insonning ruhiy olamini shakllantiruvchi kuch sifatida talqin qilinadi. Xotira “kecha” va “bugun” o'rtasidagi ruhiy ko'priq vazifasini bajaradi.*

“Vaqt — kutish” modeli. *Omon lirikasida kutish insonning ruhiy holati, umid va tashvishning uyg'unlashgan holati sifatida namoyon bo'ladi. Kutish obrazlari: yo'l, ufq, tong, chiroq, sham kabi ramzlar orqali ochiladi. Bu model vaqtni subyektiv kechinma sifatida ko'rsatadi: kutayotgan odamning zamoni cho'ziladi, cho'kadi yoki og'irlashadi.*

“Vaqt — abadiylik” modeli. *Shoir abadiylikni vaqtning yakuni emas, balki ruhiy holat sifatida talqin qiladi. Abadiylik: yulduzlar, samoviy nurlar, sukunat, tunning chuqurligi kabi obrazlar orqali badiiylashadi. Bu modelda vaqt insonning ruhiy yuksalishi va ma'naviy tozaligi bilan bog'lanadi.*

Muhiddin Omon o'z lirik merosida vaqtni metaforik vositalar bilan boyitadi. Uning metaforalari nafaqat tasviriy funksiya, balki falsafiy ma'no yuklovchi konseptual birlik sifatida xizmat qiladi.

Tabiiy hodisalar metaforasi. *Tabiat — Omonning poetik tafakkurida vaqtning eng muhim ko'zgusi. Quyosh, oy, shamol, yomg'ir va mavsumlar vaqtning turli holatlarini ifodalovchi semantik birliklar sifatida ishlaydi. Masalan: bahor — umidning boshlanishi, kuz — xotiralar fasli, qish — sukunat va ichki tafakkur, yoz — hayotning to'laligidir. Bu metaforalar vaqtning inson ruhiy holatlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.*

Fazoviy metaforalar. *Omon vaqtni fazo orqali ham ifodalaydi: yuqoriga ko'tariluvchi vaqt — ruhiy yuksalish, pastga tushuvchi vaqt — og'riq va sokinlik, uzoq vaqt — orzu va intilish, yaqin vaqt — his qilish va sevis. Bu fazoviy kategoriyalar vaqtni fizik tushunchadan ko'ra ruhiy holatga aylantiradi.*

Muhiddin Omon metaforalarining ko'p qismi o'zbek xalqining madaniy tajribasi bilan bog'liq. O'zbek madaniyatida vaqt qadimdan: *qadriyat*, *taqdir*, *sinov*, *o'git*, *ibrat* sifatida qaralgan. Omon bu madaniy konnotatsiyalarni zamonaviy poetik talqin bilan birlashtirib, yangi badiiy model yaratadi. Masalan, “tuproqning vaqti”, “ona duosining zamoni”, “otashning umri”, “o'choqning sukunati” kabi obrazlar milliylik va poetik ong uyg'unligini ko'rsatadi.

Omon poetikasida vaqt shoirning falsafiy mushohadalari bilan bevosita bog'langan. Uning she'rlarida vaqt: *insonning ichki dunyosi*, *hayot ma'nosi*, *ruhiy tajriba*, *mavjudlikning o'tkinchiligi*, *qalbning abadiylik izlanishi* kabi tushunchalar bilan uyg'un holda namoyon bo'ladi.

Shoir uchun vaqt — taqdirning rasmi, odamning o'zligini anglash jarayoni, ruhning o'sishi va poklanishi bosqichidir. Shuning uchun vaqt konsepti Omon lirik merosida markaziy falsafiy o'q vazifasini bajaradi.

Muhiddin Omon lirik merosida vaqt konsepti shoirning badiiy-estetik qarashlarini belgilovchi asosiy falsafiy kategoriyalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shoirning poetik tafakkurida vaqt odatiy xronologik jarayon emas, balki inson qalbida kechadigan ruhiy jarayonlarning o'lchovi, hayotning o'tkinchiligi va abadiyligining mujassam ko'rinishi, xotira va kechinmalarni birlashtiruvchi ma'naviy ko'prik vazifasini bajaradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, Omonning vaqt haqidagi qarashlari bir nechta poetik modellar orqali ifodalanadi: vaqtning oqim sifatidagi talqini hayotning uzluksiz harakatini anglatadi, xotira modeli o'tgan zamonning ruhiy izlarini, kutish modeli insonning ruhiy holatini, abadiylik modeli esa ma'naviy yuksalish va falsafiy mushohadalarni aks ettiradi. Bu modellar shoirning lirik tafakkurida vaqtning nafaqat tashqi, balki ichki subyektiv mazmun kasb etishini ko'rsatadi.

Metaforik va simvolik obrazlar tizimi orqali shoir vaqtni tabiat, fazo, mavsumlar, yorug'lik va soya kabi poetik elementlar bilan uyg'unlashtiradi. Tabiiy hodisalar vaqtning ritmini, fazoviy metaforalar esa vaqtning subyektiv kechinmalarini ifodalaydi. Ushbu badiiy vositalar shoirning poetik dunyosini semantik jihatdan boyitadi va o'quvchini falsafiy mushohadaga chorlaydi.

Muhiddin Omon poetikasida vaqt konseptining yana bir muhim jihati — uning lingvokulturologik asosidir. Shoir o'zbek xalqining qadriyatlari, madaniy tajribasi va dunyoqarashidan kelib chiqib, vaqtni milliy poetik idrok bilan uyg'unlashtiradi. Natijada Omonning vaqtga oid poetik modeli milliylik va universallik singdirilgan original tizim sifatida shakllanadi.

Muhiddin Omon lirikasida vaqt konsepti shoirning poetik dunyoqarashini shakllantiruvchi markaziy strukturaviy o'q sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot davomida ko'rinadiki, shoir vaqtni faqat obyektiv jarayon sifatida emas, balki insonning ichki hayoti, ruhiy kechinmalari va intellektual tajribasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab konseptual tizim sifatida talqin qiladi. Vaqtning badiiy talqini shoir ijodida ko'pincha sezgi, tasavvur, xotira, ramziy obrazlar va ichki mushohadalar bilan o'lchanadi, bu esa poetik zamonning subyektiv tabiatini yanada kuchaytiradi.

Omonning poetik matnlarida vaqtning turli shakllari — uzoqlik va yaqinlik, tezlik va sekinlik, oqim va sukunat — bir-biri bilan lirik birlikda qo'llanilib, vaqtning ko'p o'lchovli tabiatini ochib beradi. Vaqtning ritmi ham doimiy emas, balki kechinmalar bilan o'zgaruvchan: ichki og'riq vaqtni cho'zadi, quvonch uni tezlashtiradi, xotira esa uni o'z makoniga qaytaradi. Shu jihatdan, Omon poetik zamonni insonning psixologik tajribasi orqali qayta modellashtiradi.

Tadqiqotdan ayon bo'ldiki, shoir poetikasidagi vaqt tushunchasi milliy badiiy tafakkur ildizlari bilan uzviy bog'langan. Sharq poetikasiga xos ramziy qatlamlar — tun va kunduzning ma'nolari, mavsumlarning falsafiy mazmuni, tabiat hodisalarining timsollari — Omon she'riyatida yangicha talqin oladi va zamonaviy lirik fikr bilan uyg'unlashadi. Bu esa uning poetik zamonini nafaqat shaxsiy-estetik hodisa, balki madaniy-falsafiy makon sifatida ham talqin qilish imkonini beradi. Shuningdek, shoirning vaqt haqidagi mushohadalari zamonaviy o'zbek lirikasida vaqtning yangi badiiy ko'rinishlarini yuzaga keltiradi. U vaqtni yo'qotish, eslash, izlash, o'sish, ruhiy tiklanish kabi jarayonlar bilan boyitadi, natijada vaqt poetik konsept sifatida insonning mavjudlik haqidagi umumiy tushunchalarini kengaytiradi. Umuman, Muhiddin Omon lirikasida vaqt konsepti estetik qatlamni chuqurlashtiruvchi, ma'no yaratish mexanizmini harakatga keltiruvchi va shoirning falsafiy fikrlash uslubini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanligi isbotlandi. Shoirning vaqtga bo'lgan munosabati poetik tafakkurning o'ziga xosligini, lirikaning psixologik va falsafiy kuchini namoyon qiladi hamda zamonaviy adabiyotshunoslik uchun yangi ilmiy izlanishlar yo'nalishini ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sharifian, F. (2017). *Cultural Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
2. Yo'ldoshev, Q. (2012). *Adabiy tahlil va zamonaviy yo'nalishlar*. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Karimov, N. (2005). *O'zbek poeziyasi taraqqiyoti*. Toshkent: Yozuvchi.
4. Shodmonov, A. (2017). *Poetik obraz tabiatida milliylik*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Xudoyberdiyeva, S. (2020). "Muhiddin Omon poetikasining badiiy xususiyatlari." *O'zbek tili va adabiyoti*, 2(3), 45–52.
6. Rahimov, J. (2021). "Zamonaviy o'zbek she'riyatida metaforik tasvir." *Adabiy tadqiqotlar jurnali*, 5(1), 101–112.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ФОНЕТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ЗВУКОВЫХ СИСТЕМ

Н.С.Абдуллаева, доц., Андижанский филиал Кокандского Университета, Андижан

Аннотация. В статье рассматривается феномен нейтрализации фонологических оппозиций как один из системообразующих механизмов функционирования звуковой подсистемы языка. Сопоставительный анализ нейтрализационных процессов в русском и английском языках позволяет установить типологические дивергенции фонологических систем, проявляющиеся в особенностях вокалической редукции, закономерностях дистрибуции консонантов и степени регулярности позиционных чередований.

Ключевые слова: нейтрализация, фонологическое противопоставление, архифонема, конечное оглушение, редукция гласных, дистрибуция фонем, фонологическая система.

Аннотация. Мақолада фонологик қарама-қаршиликларни мўтадиллашув ҳодисаси тилнинг товуш қўйи тизими фаолиятининг тизимни ташиқил этувчи механизмларидан бири сифатида қўриб чиқилади. Рус ва инглиз тилларида мўтадиллашув жараёнларининг қиёсий таҳлили фонологик тизимларнинг типологик тафовутларини аниқлашга имкон беради, бу вокал қисқариш хусусиятларида, ундошларнинг дистрибуция қонуниятларида ва позицион алмашинувларнинг мунтазамлик даражасида намоён бўлади.

Калим сўзлар: мўтадиллашув, фонологик қўшилиш, архифонема, якуний жарангсизланиш, унли товушларнинг редукцияси, фонеманинг дистрибуцияси, фонологик тизим.

Annotation. The article examines the phenomenon of neutralization of phonological oppositions as one of the system-forming mechanisms of the functioning of the sound subsystem of the language. A comparative analysis of the neutralization processes in Russian and English makes it possible to establish typological divergences of phonological systems, manifested in the features of vocal reduction, patterns of distribution of consonants and the degree of regularity of positional alternations.

Key words: neutralization, phonological juxtaposition, archiphoneme, final stun, vowel reduction, phoneme distribution, phonological system, Russian, English.

Введение. Нейтрализация фонологических оппозиций представляет собой одно из фундаментальных явлений, определяющих функционирование звуковой системы языка. Под нейтрализацией понимают позиционное устранение различий между фонемами, которые в сильных позициях противопоставлены друг другу [1]. Иными словами, в определённом фонетическом контексте контраст между двумя фонемами исчезает, вследствие чего они реализуются тождественно или почти тождественно и утрачивают свою дистинктивную роль. Типичным примером подобного процесса является финальное оглушение звонких согласных в русском языке: в позиции конца слова пары /б/–/п/, /д/–/т/ становятся неразличимыми [2, 56]. Явление нейтрализации широко изучалось в фонологической теории: ещё Н.С.Трубецкой в рамках Пражской лингвистической школы разработал учение о нейтрализации и ввёл понятие архифонемы – обобщённой фонологической единицы, представляющей ряд фонем в позиции нейтрализации [3,7]. Сопоставление нейтрализационных процессов в английском и русском языках представляет особый интерес, поскольку эти два языка принадлежат к разным типологическим группам и имеют разные фонологические особенности.

Теоретические предпосылки. Как известно, понятие нейтрализации было изначально введено в фонологию для описания утраты фонемного противопоставления в определённых позициях. В фонологическом плане это означает, что две (или более) фонемы, различающиеся в сильной позиции (позиции релевантности), в слабой позиции перестают различаться и сводятся к одному звуковому варианту. Позиция, в которой противопоставление «снимается», называется позицией нейтрализации или слабая позиция, тогда как позиция, где фонемы

различаются, – сильная позиция [2]. Например, для русских пар звонкий/глухой согласный сильной позицией считается положение перед гласным (там /д/ и /т/ различимы: дом – том), а слабой позицией – конец слова (поскольку код и кот произносятся одинаково [кот] – различие нейтрализовано).

Н.С.Трубецкой предложил описывать результат нейтрализации через архифонему – абстрактную единицу, объединяющую фонемы, противопоставление которых утрачено. Архифонема обладает общими признаками нейтрализованных фонем и не содержит дифференциальных признаков, которыми эти фонемы различались в сильной позиции. Классический пример: в русском языке противопоставление /т/ – /д/ нейтрализуется в конце слова, и возникшую единицу можно обозначить как архифонему /Т/ (нечто среднее «ни то, ни другое» – отсюда термин от лат. *neuter*) [4,32]. Эта архифонема /Т/ реализуется как [т] (глухой вариант) на конце слова, например, в слове сад [сат] (от архифонемы /Т/, объединяющей /д/ и /т/).

Следует также различать фонологическую и фонетическую нейтрализацию. Фонологическая нейтрализация – это именно исчезновение различия между фонемами на уровне системы (как в примере с /т/–/д/ в конце слова). При фонетической нейтрализации же акцент делается на фактическом звучании: два элемента могут различаться фонологически (т.е. принадлежать разным фонемам), но в конкретном фонетическом контексте реализовываться очень похоже или одинаково.

Важный процесс – редукция гласных в безударных позициях, которая приводит к частичной нейтрализации гласных фонем. В английском языке ударение играет большую роль: гласные под ударением произносятся отчётливо и различаются по качеству (например, *cat* /æ/, *cut* /ʌ/, *cot* /ɒ/ и т.д.), но в безударных слогах многие гласные сокращаются до кратких нелюбимых звуков – чаще всего до шва [ə] или близкого к [ɪ] звука. В результате в безударной позиции существенно сокращается количество различимых гласных качеств [7,89].

Относительно ассимилятивной нейтрализации, в английском языке регрессивная ассимиляция по звонкости или месту образования не является строгой нормой, однако в беглой разговорной речи встречается. Например, сочетание *have to* произносится часто как [hæf tʊ], т.е. /v/ переходит в [f] под влиянием следующего глухого [t] – фактически происходит оглушение и нейтрализация различия между /v/ и /f/ в этом контексте. Фонологическая система английского не предусматривает обязательной нейтрализации в подобных сочетаниях – носители при четком произнесении сохраняют исходные различия (*have* [v] vs *half* [f], *used* [z] vs *ust* [s] и т.д.).

Подытоживая, в английском языке нейтрализация проявляется главным образом на фонетическом уровне – через ослабление гласных и реализацию согласных (редукции, ассимиляции). Фонологически же язык старается сохранять различия в большинстве позиций: англоязычные слушатели опираются на тонкие фонетические признаки, позволяющие различить даже ослабленные звуки. В результате количество обязательных нейтрализаций в английском минимально.

А для русского языка нейтрализационные процессы являются системообразующим и регулярным явлением. Русская фонологическая система характеризуется строгими позиционными чередованиями, в результате которых в определённых условиях разница между фонемами не реализуется.

Противопоставление парных согласных по признаку звонкости в позиции конца слова нейтрализуется. Например, луг /lug/ «луг» и лук /luk/ «лук (растение или оружие)» произносятся совершенно одинаково [лук][5,42]. Словоформы *год* /god/ и *гот* /got/ звучат как [гот], *град* и *грат* – как [грат] и т.д. Во всех этих случаях в конце слова реализуется глухой аллофон, не позволяющий услышать, какая фонема была в основе – /г/ или /к/, /д/ или /т/ и т.п. В фонологической транскрипции для подобных случаев вводится архифонема: например, можно сказать, что в слове луг реализована архифонема /К/ (объединяющая /г/ и /к/), которая звучит как [к]. Это классический пример нейтрализации на фонологическом уровне: различие, существенное в других формах слова или в однокоренных словах (луга – [луга] с звонким [г];